

BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI RIVOJLANTIRISHNING MUHIM YO‘NALISHLARI

Salayev Jasurbek Komilovich

Xorazm viloyati Pedagogik mahorat markazi direktori, iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa
doktori, dotsent v.b.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15340491>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bozor iqtisodiyoti sharoitida kichik biznes subyektlarini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari ko‘rib chiqilgan. Unda kichik biznesning iqtisodiyotdagi o‘rni, uni qo‘llab-quvvatlash siyosatining asosiy jihatlari hamda zamonaviy rivojlanish tendensiyalari tahlil qilingan. Shuningdek, kichik biznes subyektlarini institutsional, moliyaviy va innovatsion yo‘nalishlarda qo‘llab-quvvatlashning dolzarb masalalari yoritilgan. Muallif tomonidan kichik tadbirkorlikni rivojlantirishda strategik yondashuv va davlat-xususiy sheriklikni kuchaytirish zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: kichik biznes, tadbirkorlik, bozor iqtisodiyoti, qo‘llab-quvvatlash, strategik yo‘nalishlar.

Аннотация. В данной статье рассматриваются приоритетные направления развития субъектов малого бизнеса в условиях рыночной экономики. Проанализирована роль малого предпринимательства в экономике страны, а также современные тенденции и меры государственной поддержки. Особое внимание уделяется институциональным, финансовым и инновационным аспектам развития малого бизнеса. Автор обосновывает необходимость стратегического подхода и расширения государственно-частного партнерства в поддержке малых предприятий.

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, рыночная экономика, поддержка, стратегические направления.

Abstract. This article explores the key directions for developing small business entities under market economy conditions. It analyzes the role of small enterprises in the national economy, current development trends, and state support measures. Particular attention is given to institutional, financial, and innovation-based mechanisms for supporting small businesses. The author substantiates the need for a strategic approach and the enhancement of public-private partnerships in fostering small entrepreneurship.

Keywords: small business, entrepreneurship, market economy, support, strategic directions.

Bozor iqtisodiyotiga asoslangan taraqqiyot strategiyasi kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining jamiyatda tutgan o‘rnini tubdan o‘zgartirib, uni iqtisodiy o‘sishning muhim drayverlaridan biriga aylantirdi. Kichik biznes subyektlari zamonaviy iqtisodiy muhitda mehnat bilan bandlikni oshirish, mahalliy xomashyo va resurslardan samarali foydalanish, innovatsiyalarni joriy etish hamda hududiy iqtisodiyotni jonlantirishda muhim rol o‘ynaydi.

O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida kichik biznesni rivojlantirish uchun qulay tashkiliy-huquqiy muhit shakllantirilmoqda. Prezidentning farmon va qarorlari, soliq imtiyozlari, subsidiyalar va kredit resurslariga keng kirish imkoniyati — bularning barchasi kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rag‘batlantirishga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, mavjud salohiyat to‘liq ishga solinmayotgani, ayrim tarmoqlarda resurslardan samarasiz foydalanish, moliyaviy vositalarga yetarlicha kirish imkoniyatining cheklangani, raqamli texnologiyalarning sust joriy qilinayotgani kabi omillar kichik biznesning barqaror o‘shishiga to‘sqinlik qilmoqda.

Rivojlanayotgan mamlakatlardan biri hisoblangan O‘zbekiston ham jahon bilan hamnafas bo‘lish maqsadida, qolaversa mamlakatdagi mavjud tadbirkorlik faoliyati turlarini, ishlab chiqarish infrastrukturalarini tubdan yangilash, ularda sof tadbirkorlik muhitini yaratish hamda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik (KBXT) ni rivojlantirishni rag‘batlantirishga oid qator qonun hujjatlarini qabul qilmoqda va ular bugungi kunga kelib o‘z natijasini bermoqda. Buning yaqqol dalili sifatida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli —2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risidagi Farmonini keltirish mumkin. Ushbu Farmonning I – ilova III - Milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o‘shish sur‘atlarini ta‘minlash bandining 29-maqsadida Tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilish va doimiy daromad manbalarini shakllantirish uchun sharoitlar yaratish, xususiy sektorning Yalpi ichki mahsulot (YaIM) dagi ulushini 80 % ga va eksportdagi ulushini 60 % yetkazish, 2026-yilga borib tadbirkorlik subyektlariga soliq yuklamasini yalpi ichki mahsulotning 27,5 % dan 25 % darajasiga kamaytirish belgilangan.

Darhaqiqat tadbirkorlikni, ayniqsa KBXTni rivojlantirish va uning YaIM dagi ulushini oshirish, aholini ishlab chiqarish jarayonida samarali band qilish, hamda xalqaro reytinglarda tadbirkorlik faoliyati bo‘yicha yuqori pog‘onalarni egallab, chet el investitsiyalarini jalb etish amalga oshirilayotgan barcha islohotlarning negizini tashkil etadi

1-jadval

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning iqtisodiyot tarmoqlari va YaIMdagi asosiy ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkichlar	2019	2020	2021	2022	2023
YaIM (% jihatidan)	62,4	56,0	55,7	54,9	50,5
Sanoat (mlrd.so‘m)	87 962,0	83 334,0	103 020,8	121 719,2	52 201,3
Qurilish (mlrd.so‘m)	37 451,7	53 960,9	63 866,6	77 762,0	45 203,8
Bandlik (ming kishi)	10 128,8	10 318,9	9 865,7	10 070,7	-
Eksport (mln.AQSH dol)	3 810,8	4 714,8	3 100,9	3 711,2	1 748,6
Import (mln.AQSH dol)	10 916,2	14 972,2	10 943,3	12 389,0	6 505,0
Savdo (mlrd.so‘m)	114 896,4	138 920,7	164 106,1	204 787,4	103 729,1
Qishloq o‘rmon va baliq xo‘jaligi (mlrd.so‘m)	191 759,2	219 466,9	253 238,2	307 280,2	128 068,4
Xizmatlar (mlrd.so‘m)	84 433,4	103 106,6	114 052,7	144 812,7	79 313,8
Yuk tashish (mln.tonna)	611,7	641,0	638,9	678,9	272,4
Yuk aylanmasi (mln.tonnakm)	11 657,7	12 152,3	12 304,6	13 108,1	6 693,7
Yo‘lovchi tash. (mln.yo‘lovchi)	5 242,6	5 345,0	4 904,8	5 237,6	2 621,3
Yo‘lovchi aylanmasi (mln.pass.km)	115 335,2	117 421,7	107 766,7	114 681,5	58 128,2

Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki tadbirkorlikni faqatgina davlat tomonidan ma‘lum bir shart sharoitlar yaratilganidagina amalga oshirish va rivojlantirish mumkin. Uning tarkib topishi avvalambor jamiyatdagi ma‘lum bir vaziyatning vujudga kelishi bilan bog‘liq bo‘lib, undagi siyosiy va iqtisodiy vaziyat tadbirkorlik faoliyatini tarkib toptirishga yo‘naltirilgan bo‘ladi. Shuning uchun ham kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo‘llab quvvatlash bo‘yicha Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev tashabbuslari bilan kerakli qonunlar, qarorlar, farmonlar va shu kabi huquqiy-me‘yoriy hujjatlar qabul qilingan bo‘lib, ular hayotga tatbiq etilmoqda. 2021 yildan boshlab har 20 avgust kuni tadbirkorlar kuni sifatida nishonlayotganligi tadbirkorlarga mamlakatimiz tomonidan qaratilayotgan yuksak e‘tibor hisoblanadi. Shu bilan birgalikda tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab quvvatlash maqsadida:

- business.gov.uz|| yagona interaktiv portalini o‘rnatilgan tartibda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo‘yicha vakil tasarrufiga beg‘araz ravishda o‘tkazib berish;

- oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida ajratiladigan kreditlar 10 trln so‘m;

- tadbirkorlik faoliyatini yo‘lga qo‘yishi uchun ajratiladigan mablag‘lar - 1 218 mlrd so‘m;

- ish bilan band bo‘lmagan aholiga tadbirkorlik qilish va o‘zini o‘zi band qilish uchun subsidiyalar, kredit resurslari va boshqa xarajatlar uchun - 785 mlrd so‘m;

- ish bilan band bo‘lmagan aholini kasb-hunarga, tadbirkorlik va hunarmandchilikka o‘qishga yo‘naltirish uchun -210 mlrd so‘m ajratildi;

Tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilish bo‘yicha vakil, Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi hamda Savdo-sanoat palatasi bilan birgalikda tadbirkorlik subyektlarining murojaatlarini qabul qilish, umumlashtirish, monitoring olib borish va nazorat qilishning yangi tizimini joriy etish bo‘yicha normativ-huquqiy hujjat loyihasini O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasiga kiritildi

1-tashabbus. Korxonalarni toifalarga ajratib, ularni qo‘llab quvvatlash bo‘yicha alohida yondashuvni belgilash. Bunda korxonalar yillik aylanmasi bo‘yicha toifalarga ajratiladi.

2-jadval

Korxonalar yillik aylanmasi bo‘yicha toifalanishi

1 milliard so‘mgacha	mikro biznes
10 milliard so‘mgacha	kichik biznes
100 milliard so‘mgacha	o‘rta biznes

Shundan kelib chiqib, 2023-yil 1-yanvardan boshlab mikro biznes uchun aylanmadan olinadigan soliqning amaldagi 4 % dan 25 % gacha bo‘lgan stavkalari o‘rniga yagona 4 % li foiz stavkasi joriy qilinishi taklif etildi.

2-tashabbus. Tadbirkorlar faoliyatini kengaytirish, yangi loyihalarni amalga oshirish uchun qulay moliyalashtirish tizimini yaratish. Bu borada kichik biznes loyihalariga 20 trillion so‘m yo‘naltirildi.

3-tashabbus. Tuman va shaharlarning sharoitidan kelib chiqib biznes uchun alohida yondashuvlar joriy etish.

4-tashabbus. Bundan buyon yer va mulk ajratish haqidagi qarorlarni faqat va faqat sud tartibida amalga oshirilishi.

5-tashabbus. Tadbirkorlar faoliyatini nazorat qilish va ularni javobgarlikka tortish. Tadbirkorlarga nisbatan yangi javobgarlik va jazo choralarini joriy etishga 3 yillik moratoriy eʼlon qilinadi.

Shuningdek, tadbirkorlarga nisbatan majburiyatlar yuklaydigan yangi qonun hujjatlari qabul qilinganda, yoʻl qoʻygan xatosi uchun tadbirkorga 6 oy davomida jazo qoʻllanilmaydi.

Fikrimizcha, bunday ezgu ishlar va yaratilayotgan imkoniyatlar natijasida nafaqat KBXT barcha turlari va shakllari gullab yashnaydi balki mamlakatdagi iqtisodiy oʻsishni yangi pogʻonalarga koʻtarib, mamlakatimiz ravnaqi, aholi farovonligi uchun xizmat qilib, yangi Oʻzbekistonda yangi imkoniyatlar yaratadi, mamlakatimizda tadbirkorlik muhiti yanada yaxshilanadi va mamlakatimiz xalqaro reytinglarda oʻz pogʻonalarini yaxshilab boradi.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli —2022-2026 yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi toʻgʻrisidagi Farmoni
2. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori: “Kichik biznesni rivojlantirishni moliyaviy va institutsional qoʻllab-quvvatlash chora-tadbirlari toʻgʻrisida” PQ-306, 14.09.2023.
3. Narzullayev Sh.E. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni moliyalashtirishda biznes inkubator faoliyati mexanizmlarini takomillashtirish. STARS International University, 2022
4. Shodiyeva G., Togʻayeva D.A., Sultonov B.A. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni iqtisodiyotda tutgan oʻrni. Academic Research in Educational Sciences, 2022, 3(5), 610–613
5. Vassileva, A. (2009). The Role of Public-Private Partnerships in Supporting SME Development. Journal of International Economics and Business, 4(2), 25–31.